

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20483890>

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ПРИОРИТЕТЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

Кучкарова Рухшона Акрам кизи

курсант таможенного института

Таможенный институт, город Ташкент, Узбекистан

***Аннотация.** В статье на основе действующих нормативно-правовых актов Республики Узбекистан исследуются основные направления государственной молодёжной политики Нового Узбекистана. Анализируются Конституция Республики Узбекистан в новой редакции (2023 г.), Закон «О государственной молодёжной политике» от 14 сентября 2016 года № ЗРУ-406, Стратегия «Узбекистан-2030», утверждённая Указом Президента от 11 сентября 2023 года № УП-158, а также сопутствующие подзаконные акты. Рассматриваются институциональные механизмы — деятельность Агентства по делам молодёжи, программы «Молодёжная книжка», «Два программиста из каждой махалли», система социальной защиты и поддержки молодого предпринимательства. Проводится краткое сравнение с молодёжной политикой Европейского союза (Стратегия ЕС в области молодёжи 2019–2027), Германии и Республики Корея. Сделан вывод о том, что нормативная база Узбекистана соответствует мировым тенденциям, однако нуждается в усилении механизмов мониторинга и расширении участия молодёжи в принятии решений.*

***Ключевые слова:** молодёжная политика, Новый Узбекистан, Стратегия «Узбекистан-2030», Закон ЗРУ-406, Агентство по делам молодёжи, молодёжное предпринимательство, махалля, Стратегия ЕС в области молодёжи, сравнительный анализ.*

***Abstract.** Based on the current legal acts of the Republic of Uzbekistan, the article examines the main directions of the state youth policy of New Uzbekistan. The analysis covers the Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition (2023), the*

Law «On State Youth Policy» of 14 September 2016 No. ZRU-406, the «Uzbekistan-2030» Strategy approved by Presidential Decree No. UP-158 of 11 September 2023, as well as related by-laws. The institutional mechanisms are considered — the activities of the Agency for Youth Affairs, the programs «Youth Booklet», «Two Programmers from Each Mahalla», the system of social protection and support for young entrepreneurship. A brief comparison is made with the youth policy of the European Union (EU Youth Strategy 2019–2027), Germany and the Republic of Korea. It is concluded that the legal framework of Uzbekistan corresponds to global trends, but requires the strengthening of monitoring mechanisms and the expansion of youth participation in decision-making.

Keywords: youth policy, New Uzbekistan, «Uzbekistan-2030» Strategy, Law ZRU-406, Agency for Youth Affairs, youth entrepreneurship, mahalla, EU Youth Strategy, comparative analysis.

Введение

Молодёжь является ключевым стратегическим ресурсом устойчивого развития любого государства. В Республике Узбекистан, где, согласно официальным данным, лица в возрасте до 30 лет составляют более половины населения, государственная молодёжная политика приобретает особое значение и квалифицируется как один из приоритетов реформ Нового Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев неоднократно подчёркивал, что «молодёжь — стратегический ресурс нации», а её поддержка является не вспомогательной, а системообразующей задачей государства.

Целью настоящей статьи является комплексный анализ нормативно-правовой основы и приоритетных направлений молодёжной политики Нового Узбекистана с опорой исключительно на действующее национальное законодательство и стратегические документы, а также проведение краткого сравнительного обзора с практикой развитых стран. Методология исследования основана на формально-юридическом, системно-структурном и сравнительно-правовом методах.

Конституционным фундаментом молодёжной политики выступает Конституция Республики Узбекистан в новой редакции, принятая на

референдуме 30 апреля 2023 года. Статья 41 Конституции прямо устанавливает, что «государство создаёт условия для всестороннего развития молодёжи, защиты её прав и законных интересов, реализации творческого, интеллектуального потенциала, физического и духовного совершенствования». Это положение возвело молодёжную политику в ранг конституционно-правового приоритета.

Профильным актом является Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике» от 14 сентября 2016 года № ЗРУ-406. Закон определяет молодёжь как лиц в возрасте от 14 до 30 лет включительно и закрепляет принципы государственной молодёжной политики: приоритетность, законность, доступность, открытость, системность, дифференцированный подход и социальное партнёрство (статьи 4–5). Документ гарантирует право молодёжи на образование, труд, охрану здоровья, занятие предпринимательством, участие в общественно-политической жизни, а также устанавливает правовые основы поддержки одарённой молодёжи, молодых семей и молодёжного предпринимательства.

Среди важнейших подзаконных актов следует выделить:

- Указ Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2020 года № УП-6017 «О мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень государственной молодёжной политики в Республике Узбекистан»;
- Постановление Президента от 30 июня 2020 года № ПП-4768 «Об организации деятельности Агентства по делам молодёжи Республики Узбекистан»;
- Постановление Кабинета Министров от 18 января 2021 года № 23 «Об утверждении Концепции развития государственной молодёжной политики в Узбекистане до 2025 года»;
- Постановление Президента от 19 января 2022 года № ПП-92 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодёжью в махаллях»;

- Постановление Президента от 11 апреля 2022 года № ПП-201 «О мерах по поднятию на новый этап привлечения молодёжи к массовому спорту в махаллях»;
- Указ Президента от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О Стратегии "Узбекистан-2030"»;
- Указ Президента от 21 февраля 2024 года № УП-37 «О Государственной программе по реализации Стратегии "Узбекистан-2030" в "Год поддержки молодёжи и бизнеса"».

Таким образом, в Республике Узбекистан сформирована многоуровневая нормативно-правовая система регулирования молодёжной политики: от конституционных норм до целевых ведомственных программ. По данным Центра «Стратегия развития», в стране действует свыше 40 законодательных актов, касающихся молодёжи, и ратифицировано более 30 международно-правовых документов в данной сфере.

Стратегия «Узбекистан-2030», утверждённая Указом Президента от 11 сентября 2023 года, включает пять приоритетных направлений и 100 целей, охватывающих практически все сферы развития страны. Первое направление Стратегии — «создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека» — содержит блок задач, прямо посвящённых молодёжной политике: модернизация образования всех уровней, развитие науки, поддержка одарённой молодёжи, формирование «зелёных навыков», расширение охвата высшим образованием до 50%, обучение цифровым технологиям не менее 1 миллиона молодых людей.

Государственная программа реализации Стратегии в «Год поддержки молодёжи и бизнеса» (Указ № УП-37 от 21 февраля 2024 года) конкретизирует эти задачи. Среди её ключевых инициатив:

- программа «Два программиста из каждой махалли», запущенная с 1 марта 2024 года и предусматривающая выявление, обучение и трудоустройство

молодёжи, проявляющей интерес к информационным технологиям и программированию;

— выделение грантовых средств на инновационные и практико-ориентированные проекты молодёжи;

— субсидии на бурение скважин, приобретение средств орошения, установку теплиц, закупку семян и рассады в целях содействия занятости молодёжи в регионах;

— обеспечение участия молодёжи в международных предметных олимпиадах, конкурсах и форумах;

— направление одарённой и социально активной молодёжи (в первую очередь — из малообеспеченных семей) в оздоровительные лагеря на основе бесплатных путёвок;

— системная работа с молодёжью, обучающейся за рубежом, и содействие освоению международных рынков труда.

Особое внимание уделяется работе с молодёжью на уровне махалли — низового территориального сообщества. Институт «лидеров молодёжи в махаллях», закреплённый постановлением ПП-92 от 19 января 2022 года, превращает молодёжную политику из исключительно столично-ведомственной в адресную и общинно-ориентированную.

3. Институциональные механизмы реализации молодёжной политики

Согласно статье 25 Закона ЗРУ-406, специально уполномоченным органом государственного управления в сфере молодёжной политики является Агентство по делам молодёжи Республики Узбекистан, действующее на основании Постановления Президента ПП-4768 от 30 июня 2020 года. С 20 января 2024 года Агентство переподчинено непосредственно Кабинету Министров, что повысило его статус и координирующие полномочия. Структура Агентства включает центральный аппарат, региональные управления, Институт изучения проблем молодёжи и подготовки перспективных кадров, а также районные (городские) отделы по работе с молодёжью.

К ключевым прикладным инструментам молодёжной политики относятся:

- 1) «Молодёжная книжка» — индивидуальный социальный паспорт молодого человека, фиксирующий потребности в обучении, трудоустройстве, жилье и медицинской помощи. На его основе выстраиваются адресные меры поддержки;
- 2) система льготного финансирования молодёжного предпринимательства через коммерческие банки на основе государственных гарантий;
- 3) программы льготного направления молодёжи на обучение в зарубежных вузах с последующим возвращением и трудоустройством;
- 4) социальный заказ — механизм распределения государственных грантов и субсидий негосударственным некоммерческим организациям, работающим с молодёжью;
- 5) деятельность Союза молодёжи Узбекистана — крупнейшего общественного объединения, осуществляющего общественный контроль и проектную работу.

4. Краткий сравнительный анализ: молодёжная политика развитых стран

Молодёжная политика Узбекистана формируется в общем русле мировых тенденций. Краткое сравнение с практикой Европейского союза, Германии и Республики Корея показывает следующее.

Европейский союз. Действует Стратегия ЕС в области молодёжи на 2019–2027 годы, основанная на Резолюции Совета ЕС от 26 ноября 2018 года. Её три ключевые направления — «Engage» (вовлечение), «Connect» (связность) и «Empower» (расширение возможностей) — реализуются на основе 11 Европейских молодёжных целей. Стратегия имеет рабочие планы, обновляемые трёхлетними циклами (последний — на 2025–2027 годы), и сопровождается финансовыми инструментами Erasmus+ и Европейским корпусом солидарности.

Германия. Молодёжная политика реализуется в рамках Восьмого Кодекса социального права (SGB VIII — Kinder- und Jugendhilfegesetz) и Самостоятельной молодёжной политики (Eigenständige Jugendpolitik), координируемой Федеральным министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи (BMFSFJ). Особенностью является сильная

децентрализация: основная компетенция принадлежит землям и общинам, а федеральное правительство задаёт рамочные ориентиры.

Республика Корея. Молодёжная политика регулируется Рамочным законом о молодёжи (Framework Act on Youth) и Основным планом политики в отношении молодёжи (Basic Plan for Youth Policy), пересматриваемым каждые пять лет. Координирующим органом выступает Совет по политике в отношении молодёжи при канцелярии Премьер-министра. Главные приоритеты — занятость, психологическое здоровье, поддержка стартапов и решение «жилищного вопроса» молодёжи.

Сопоставление показывает, что Узбекистан имеет сопоставимую по полноте нормативную архитектуру: рамочный закон, долгосрочная стратегия, специализированный исполнительный орган, целевые программы. В то же время ряд элементов нуждается в дальнейшем развитии: систематическое включение «молодёжной оценки» (по аналогии с Youth Check ЕС) в процедуры нормотворчества, расширение прямых форм участия (молодёжные парламенты на всех уровнях), независимый мониторинг эффективности с публичной отчётностью и регулярные репрезентативные социологические замеры по аналогии с Eurobarometer.

Заключение

Молодёжная политика Нового Узбекистана за период 2016–2025 годов прошла путь от фрагментарных мер к целостной системе, опирающейся на конституционные нормы, базовый Закон № ЗРУ-406, Стратегию «Узбекистан-2030» и развитую сеть подзаконных актов. Институционально она замкнута на Агентство по делам молодёжи, подчинённое Кабинету Министров, и реализуется через адресные программы — от «Молодёжной книжки» до «Двух программистов из каждой махалли».

Сравнение с практикой ЕС, Германии и Республики Корея показывает, что Узбекистан движется в общем мировом русле, делая особый акцент на работе с молодёжью на уровне махалли и поддержке молодёжного предпринимательства.

Для дальнейшего повышения эффективности государственной молодёжной политики представляется целесообразным: законодательно закрепить процедуру «молодёжной экспертизы» нормативных актов, развивать институты молодёжного парламентаризма на национальном и местном уровнях, а также формировать систему регулярного публичного мониторинга достижения молодёжных индикаторов Стратегии «Узбекистан-2030».

Список использованных нормативно-правовых актов и источников

1. Конституция Республики Узбекистан (в редакции, принятой на референдуме 30 апреля 2023 года). — Ташкент, 2023.
2. Закон Республики Узбекистан от 14 сентября 2016 года № ЗРУ-406 «О государственной молодёжной политике» // Национальная база данных законодательства. — URL: <https://lex.uz/docs/3026250>.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2020 года № УП-6017 «О мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень государственной молодёжной политики в Республике Узбекистан».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2020 года № ПП-4768 «Об организации деятельности Агентства по делам молодёжи Республики Узбекистан».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2021 года № 23 «Об утверждении Концепции развития государственной молодёжной политики в Узбекистане до 2025 года».
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 января 2022 года № ПП-92 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодёжью в махаллях».
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2022 года № ПП-201 «О мерах по поднятию на новый этап привлечения молодёжи к массовому спорту в махаллях».

8. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О Стратегии "Узбекистан-2030"» // Национальная база данных законодательства. — URL: <https://lex.uz>.
9. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2024 года № УП-37 «О Государственной программе по реализации Стратегии "Узбекистан-2030" в "Год поддержки молодёжи и бизнеса"».
10. Council of the European Union. Resolution on a framework for European cooperation in the youth field: The European Union Youth Strategy 2019–2027 (OJ C 456, 18.12.2018).
11. Council Resolution on the EU Youth Strategy Work Plan 2025–2027 // Official Journal of the European Union. — 2024.
12. Ahtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) — Kinder- und Jugendhilfe. Bundesrepublik Deutschland.
13. Framework Act on Youth of the Republic of Korea (청소년기본법).